

**DEN BRAUNNING “FARISHTALAR VA IBLISLAR” ASARIDA
KELTIRILGAN AYRIM REALIYALARNING TARJIMALARI TAHLILI****Anvarova Farangiz Anvarovna,**

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti.

E-mail: farangizanvarova9624@gmail.com**ANNOTATSIYA:**

Mazkur tezis Den Braunning “Farishtalar va Iblislar” asarida uchraydigan ba’zi reliyalarning tarjima jarayonida duch kelingan qiyinchiliklar va adekvatlikka erishish usullarining tahliliga bag’ishlangan. Realiya tushunchasini turli olimlar turlicha tadqiq etganligi sababli, tarjima jarayonida ko’plab qiyinchiliklarga duch kelish mumkinligi ushbu asar tarjimasida ham o’z aksini topgan. Ishda tarjima qiyinchiliklarini bartaraf etib, ayni ma’noni saqlab qolish tarjimondan ulkan salohiyat talab qilishi kabi masalalar yoritilgan va misollar keltirilgan. Asardagi narsa-predmet nomlari va joy nomlari, asosan, xristian dinining muqaddas qadamjolari nomlarining inglizcha va o’zbekcha ekvivalentlari o’zaro chog’ishtirilgan.

Kalit soʻzlar: realiya, lingvomadaniyatshunoslik, muqobilsiz leksika, ekzotizmlar, tarjima jarayoni, milliy kolorit, realiya turlari.

ANNOTATION:

This thesis is devoted to the analysis of the difficulties encountered in the translation process of some realias found in Dan Brown's work "Angels and Demons" and the methods of achieving adequacy. Since the concept of realia has been studied differently by different scholars, the possibility of encountering many difficulties in the translation process is also reflected in the translation of this work. The work highlights issues, such as, the great potential required by the translator to overcome translation difficulties and preserve the same meaning and provides examples. The names of objects and place names, mainly, the names of Christian holy places of the work are contrasted with their English and Uzbek equivalents.

Keywords: realia, linguaculture, non-equivalent lexeme, exotisms, the process of translation, national colour, types of realia.

KIRISH. Bugungi kunga kelib boshqa sohalarda bo’lgani kabi tilshunoslik sohasida ham ko’plab yangiliklar qilinmoqda va yutuqlarga erishilmoqda. Tilshunoslikning yangi tarmoqlari yaratilmoqda. Masalan, korpus lingvistika,

komputer lingvistikasi, neyrolingvistika, surdolingvistika va shu kabilar. Shu bilan birgalikda har birt tarmoqqa yangi termin va tushunchalar olib kirilmoqda. Hattoki, ba'zi konseptlarning muqobil variantlari zamonaviy tilshunoslikka joriy qilinmoqda. Bularning barchasi, albatta, globallashuv jarayonining tez suratlarda ketayotganining yaqqol dalili demak. Aynan ingliz tilining ta'siri sezilarli darajada ya'ni ingliz tilidan kirib kelayotgan olinma so'zlar o'zbek tiliga neologizmlar sifatida kirib, ona tilimizning boyishiga olib kelmoqda. Ana shunday so'zlardan biri – realiya. Realিয়া tushunchasini lingvomadaniyatshunoslik fanida muqobilsiz leksika doirasida o'rganiladi. Sh. Usmanova aytganidek: “Muqobilsiz leksika - har qanday til yoki dialektda boshqa tilga bir so'z bilan tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar. Muqobilsiz leksika muayyan xalq madaniyatiga xos hodisalarni aks ettiradi. U ko'pincha mahalliy xalqqa xos pul, masofa-uzunlik birliklari, ro'zg'or ashyolari, kiyim-kechak, yegulik-ichkilik va h.k. tushunchalarni anglatadigan so'zlardan tarkib topadi” [1, 83]. Realianing ham boshqa tilda muqobili bo'lmaydi.

ASOSIY QISM. Tilshunoslikda realiya tushunchasi alohida o'ringa ega bo'lib, uni chuqur o'rganish har bir tadqiqotchidan alohida bilim, izlanish talab etadi. Avvalo realiya so'zining asl ma'nosi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, u lotin tilidan olingan bo'lib, “moddiy, haqiqiy” degan ma'nolarni anglatadi, ya'ni realiya - bu alohida madaniyatga, ma'lum bir xalqning milliyligiga, o'zligiga xos bo'lgan so'zlardir. Realিয়া mavhum tushunchalardan farqli ravishda borliqda mavjud narsalarni anglatadi [2, 772]. Realিয়া qaysidir ma'noda milliy koloritni saqlab turuvchi so'zlar. Realialar borasidagi yaxlit fikrlar bulgar olimlari S.I.Vlaxov va S.P.Florinlarning “Непереводимое в переводе” asarida batafsil yoritilgan. Unga ko'ra: “Realialar – muayyan bir xalqning hayoti, turmushi, urf-odatlar, madaniyati, ijtimoiy taraqqiyotiga oid narsa, predmet, voqea-hodisalarni ifodalovchi so'z va so'z birikmalari bo'lib, ular milliy va davriy xususiyatga egadirlar” [4,8]. A.V.Fedorov “realiya” deganda “ijtimoiy hayot va moddiy turmush tarzini anglatuvchi”, faqat mahalliy hodisani ifodalovchi va boshqa xalqlarning turmushida va tushunchasida tengi yo'q bo'lgan so'zlar”ni tushunadi [3,160]. Barcha millatning milliyligini ko'rsatib turuvchi kiyim-kechak, oziq-ovqat, pul birligi yoki mansab va unvonlar nomlari realiya bo'lavermaydi. Ular ekzotizmlar bo'lishi ham mumkin. Sh. Usmanova ekzotizmlar haqida shunday deydi: “Muqobilsiz leksika boshqa tilga o'zlashtirilganda ularga ekzotik leksika deyiladi. Ekzotizmlar va etnografizmlar o'zga madaniyatning ramzi sanaladi” [1,28]. Ekzotizmlar boshqa tillarga tarjima qilinmaydi va ular shunchaki nutqqa joziba berish maqsadida qo'llaniladi. Aynan tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan olib qaralganda, realialar bilan ishlash

birmuncha mashaqqat talab qiladi. Chunki tarjimondan asarni nafaqat lingvistik, balki kulturologik jihatlarini obdon o'rganib, o'sha millatning madaniy qadriyatlariga ham murojaat qilishi talab etiladi. Bu kabi holatlarda adekvat tarjima usulidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Realiza faqat bir xalqqa xos bo'lgani va u boshqa xalq uchun notanish bo'lgani uchun tarjimada uni ifodalash uchun maxsus usul va metodlardan foydalaniladi. Bu borada Baxtiyor Mengliyev shunday deydi: "Realizalar ko'proq badiiy adabiyotlarda, shuningdek insonlarning og'zaki nutqida ishlatilib, u yerda nafaqat stilistik maqsadlarda, balki milliy, mahalliy va tarixiy kolorit tug'dirish uchun xizmat qiladi" [5,12]. Lingvomadaniyatshunoslikda realizaning bir qancha turlari keltirib o'tiladi. Ulardan biri – onomastik xususiyatga ega bo'lgan realizalar. Ularga, asosan, toponimlar va antroponimlar kiradi. Toponimlar – bu joy nomlari ya'ni milliy va tarixiy assotsiatsiya uyg'otuvchi geografik nomlardir. Antroponimlar esa tarixiy shaxslar, davlat arboblari yoki xalq og'zaki ijodi qahramonlari demakdir. Ba'zilar realizani termin deyishadi, lekin bu noto'g'ri yondashuv. Chunki terminlar sun'iy ravishda biror-bir olim tomonidan fanga olib kirilsa, realiz tabiiy ravishda biror millatning o'ziga tegishli narsaning nomi sanaladi. Termin bilan realizaning yana bir farqi shundaki, terminlar faqat ilmiy uslubda qo'llanilsa, realizalardan ham publitsistik, ham badiiy uslublarda foydalaniladi. Realizalardan badiiy uslublarda foydalanish keng tarqalgan. Ya'ni realiz o'quvchiga milliy ruh bag'ishlaydi. Mashhur amerikalik yozuvchi, triller romanlar muallifi va ko'plab asarlari bestseller bo'lib ulgurgan Den Braunning "Farishtalar va Iblislar" asarida ham ko'plab realizalarga duch kelish mumkin. Asarning voqealar rivoji xristian dinining o'chog'i bo'lgan Vatikan shahrida bir sutka davomida bo'lib o'tadi. Bundan ko'rinib turibdiki, asarda xristian dinining o'ziga xos obyektlari va ibodatxona nomlari realiz sifatida keltirilgan. Tarjimon Adolat G'afforova ularni o'zbek tiliga mohirona tarjima qilgan va adekvatlikka erishgan. Tarjimon xristian diniga oid bir qancha nazariyalarga murojaat qilgani aniq. Quyida ular ikki xil klassifikatsiya asosida tahlil qilinadi. Birinchisi narsa-predmet, real obyektlar va kiyim-kechak nomlari jadval asosida keltiriladi.

beads	tasbeh (munchoq, ya'ni har xil toshlardan iborat shoda, xristian dinida papa va uning yordamchilari qo'lida olib yuradigan maxsus shoda, boshqa manbalarda o'zbek tiliga boncuk deb tarjima qilingan)
altar	mehrob, qurbongoh (xristian dini uchun muqaddas diniy yig'inlar olib boriladigan stol, uning atrofida qurbonliklar)

	qilinadi)
pendants	xoch (xristian dinida cho'qinish uchun kres shaklidagi temir anjom, boshqa manbalarda bo'yinga osib yuriladigan kulon deb tarjima qilingan)
chalice	potir (xristian dinida sharobni muqaddas qilish va muqaddas yeguliklar uchun ko'pincha qimmatbaxo metallardan yasalgan baland oyoqli piyola shaklidagi liturgik idish)
cassock	oddiy kiyim (asarda papaning yordamchisi kiyib yuradigan qora rangli kiyim nazarda tutilgan)
casket	sarkofag (xristian dinida cherkovlarda uchraydigan "go'sht yutish uchun mo'ljallangan" tosh quti)

Ikkinchisi, xristian dinining muqaddas qadamjolari, ya'ni cherkovlarning alohida nomlari jadval asosida keltiriladi.

cathedral	sobor
chapel	cherkov
abbey	abbatlik
monastery	monastir
convent	ayollar monastiri
parochial school	cherkov maktablari

XULOSA. Milliy realiyalarni tarjima qilish va ma'noni saqlab qolish badiiy asarlarda qiyin jarayondir. Chunki tarjimon faqatgina o'sha bitta so'zning o'zinigina emas, balki butun kontekst ma'nosiga e'tibor bergan holda tarjima qilishi lozim. Shundagina adekvatlikka erisha oladi. Realialarning tilshunoslikda tutgan o'rni beqiyos.

References:

1. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya, darslik. – Toshkent 2019.
2. Qutbiddinova N. R. "Realiya tushunchasi va uning tilshunoslikda o'rganilishi" // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. B. 771-777.
3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высш. шк., 1983.

4. Vlahov, Sergei and Florin, Sider (1980) Neperevodimoe v perevode, Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
5. Вахтийор Менглиев “ Hozirgi o`zbek tili”. – Toshkent, 2018.
6. Dan Brown. “Angels and Demons”. – USA: “Pocket books”, 2000. – 558 p.
7. Дэн Браун “Фаришталар ва Иблислар”. – Тошкент, ИЛМ-ЗИЁ ЗАКОВАТ, 2023. – 640 б.